

Empfehlungen für Wissenschaftler*innen zur Steigerung ihrer Sichtbarkeit

Teilprojekt 5 – Sichtbarkeit von
Open Access-Publikationen

Cite as: Ferus, A., Gumpenberger, C., Hölbling, L., Holzner, B., Reitbrecht, C., Sams, B., & Schilhan, L. (2024). Empfehlungen für Wissenschaftler*innen zur Steigerung ihrer Sichtbarkeit. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14288730>. Online auch unter: <https://phaidra.univie.ac.at/o:2095102>.

Die Inhalte dieses Werks sind – sofern nicht anders angegeben – lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International-Lizenz.

Empfehlungen für Wissenschaftler*innen im Umgang mit Altmetrics zur Sichtbarkeitssteigerung

Altmetrics bieten eine wertvolle Ergänzung zu traditionellen Zitationsmetriken, indem sie die Reichweite und Resonanz wissenschaftlicher Arbeiten in Echtzeit und in verschiedenen digitalen Kontexten abbilden. Sie erfassen Daten aus Social Media, Nachrichtenportalen, wissenschaftlichen Blogs, Wikipedia, Policy-Dokumenten, Patenten und zahlreichen Online-Plattformen.

Altmetrics zeichnen ein umfassenderes Bild von der tatsächlichen Wirkung wissenschaftlicher Leistung. Sie können proaktiv in der Publikationsstrategie von Wissenschaftler*innen eingesetzt werden und ermöglichen darüber hinaus einen wertvollen ergänzenden Ansatz im Kontext

der Bewertung von Forschungsleistungen. Ausschlaggebend hierfür ist einerseits eine breitere Perspektive auf die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen jenseits des „publish or perish“-Paradigmas, andererseits liefern Altmetrics Belege, die die Einbindung verschiedenster Zielgruppen nachweisen. Idealerweise lassen sich darüber hinaus interessante Forschungstrends erkennen bzw. relevante Outputs identifizieren, die einen bedeutenden Einfluss auf die Gesellschaft haben (könnten).

Hier sind einige praktische Empfehlungen für den effektiven Einsatz von Altmetrics im wissenschaftlichen Alltag:

Verfügbarkeit

Altmetrics umfassen ein breites Spektrum an Online Attention, darunter X-Posts (ehemals Tweets), Likes, Shares, Mentions in wissenschaftlichen Blogs und Nachrichtenartikeln sowie Zitierungen auf Wikipedia, in Policy-Dokumenten und Patenten.

Wissenschaftler*innen sollten sich mit diesen verschiedenen Kommunikationskanälen und den dahingehenden Möglichkeiten sowie den Arten von Informationen, die diese generieren, vertraut machen.

Altmetrics finden sich mittlerweile standardmäßig in den meisten wissenschaftlichen Online-Journals, in Portalen von FIS/CRIS-Systemen (z.B. Pure) sowie den multidisziplinären Datenbanken Scopus (als integrierte PlumX Metrics) und Dimensions. Tools wie der lizenzpflichtige Altmetric Explorer und das frei zugängliche Crossref Event Data bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Altmetrics-Daten zu analysieren.

Nützlich ist auch die Verwendung des frei zugänglichen Browser Add-ons Altmetric Bookmarklet, mittels dessen Wissenschaftler*innen mit einem Klick Altmetrics-Daten zu einem bestimmten wissenschaftlichen Output abfragen können.

Forschungsunterstützende Services an vielen Universitäten und Forschungsinstitutionen bieten Support im Bereich Wissenschaftskommunikation sowie Publikationsstrategien und helfen auch bei Fragestellungen rund um Altmetrics. Wissenschaftler*innen sollten diese Ressourcen und die damit verbundenen Beratungs- und Schulungsangebote mit Blick auf ihre Karriereentwicklung aktiv nutzen. Ein gewandter Umgang mit Altmetrics-Tools sowie Kenntnisse bei der Analyse und Interpretation von Altmetrics-Daten sind mitunter entscheidende Differenzierungsmerkmale in einer zunehmend kompetitiven Wissenschaftslandschaft.

Interpretation und Verwendung

Bei der Interpretation von Altmetrics ist sowohl die Quantität (z.B. Anzahl der jeweiligen Mentions) als auch die Qualität (z.B. Quelle und Kontext der Mentions) zu berücksichtigen.

Wie bei den Zitationen sind auch bei den Altmetrics die absoluten Zahlen allein und die damit verbundenen errechneten Scores nur bedingt aussagekräftig. Derzeit wird eine Normalisierung (= Output wird im Kontext einer definierten Referenzgruppe betrachtet) in Altmetrics-Tools nur rudimentär angeboten, soll jedoch in absehbarer Zeit zumindest beim Altmetric Explorer als Standardfeature hinzugefügt werden. Durch die Normalisierung erhöht sich auf jeden Fall die Aussagekraft.

Aufmerksamkeit bedeutet NICHT automatisch eine positive Wirkung oder besondere Qualität. Es ist wichtig, über absolute Werte hinauszuschauen und Altmetrics stattdessen (gemeinsam mit Zitationsmetriken) in narrativer Weise zu nutzen, um

die qualitativen Besonderheiten des eigenen Forschungsausgangs hervorzuheben:

Wann und wo finden die Diskussionen statt? Wer ist involviert? Was wird gesagt? Wer nutzt meinen Output? Wer profitiert von meiner Forschung? Hat dieses Forschungsergebnis andere Arbeiten in irgendeiner Weise informiert oder beeinflusst? Wenn ja, in welcher Art und Weise? etc.

Altmetrics liefern somit nicht nur quantitative Werte, sondern auch eine Fülle von qualitativen Informationen, welche Wissenschaftler*innen beim Verfassen von Lebensläufen, Bewerbungen, Projektanträgen oder Forschungsberichten nutzbringend einsetzen können. Die narrative Form ist hilfreich, um breites Interesse am Forschungsausgang oder gesellschaftliche Relevanz zu illustrieren, z.B. positive Erwähnungen in bedeutenden Nachrichtenportalen oder in Policy-Dokumenten renommierter internationaler Organisationen.

Strategische Nutzung

Aktive Präsenz auf X und Facebook, bewusste Nutzung von Wikipedia und wissenschaftlichen Blogs sowie von Massenmedien zur Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte kann die Sichtbarkeit wissenschaftlicher Leistungen erheblich erhöhen und ihre Reichweite steigern. Wissenschaftler*innen sollten dabei auf eine ansprechende und ver-

ständige Darstellung ihrer Arbeiten achten, um ein breites Publikum zu erreichen. Darüber hinaus ist es wichtig, bei diesen Aktivitäten immer vorhandene persistente Identifikatoren (wie DOIs, ORCID iDs, ROR IDs etc.) anzugeben, damit u.a. Altmetrics-Anbieter diese Inhalte besser finden, indexieren und zuordnen können.

Empfehlungen zur Sichtbarkeitssteigerung, über Altmetrics hinaus

Etablierte qualitative und quantitative Verfahren

Peer Review

Peer Review ist das zentrale Element in der Selbststeuerung von Wissenschaft. Darunter versteht man ein Verfahren zur Beurteilung und Selektion wissenschaftlicher Arbeiten durch Wissenschaftler*innen, sogenannten Peers, aus den selben Fachgebieten. Begutachtet werden nicht nur Manuskripte von Zeitschriftenartikeln oder Büchern, sondern auch Forschungsanträge und Bewerbungen für akademische Stellen und Preise.

Peer Review soll eine professionelle und konstruktive Qualitätskontrolle und -sicherung in der Wissenschaft gewährleisten. Daher sind wissenschaftliche Arbeiten, die einem Peer Review unterzogen wurden, verlässlichere Quellen als Texte ohne Peer Review. Autor*innen sollten daher bei der Auswahl von Zeitschriften oder Publikationsplattformen darauf achten, eine peer-reviewte (refereed) Zeitschrift auszuwählen. Bei Buchpublikationen ist u.a. auf das Renommee des Verlages zu achten.

Datenbanken

Das Publizieren von Artikeln in Quellen, die in den lizenzpflichtigen und international anerkannten Datenbanken [Web of Science](#) und [Scopus](#) enthalten sind, führt zu einer erhöhten Sichtbarkeit und ist deshalb von Wissenschaftler*innen bevorzugt anzustreben.

Strenge Auswahlkriterien bei der Indexierung von Zeitschriften, wovon eine notwendige Voraussetzung ein Peer Review-Status ist, und regelmäßige Evaluierungsprozesse gewährleisten diesen multidisziplinären Datenbanken einen hohen Qualitätsstandard.

Journal-Rankings (Scientific Journal-Rankings SJRs)

Zeitschriften-Rankings sollen den Stellenwert einer Zeitschrift innerhalb des jeweiligen Fachgebietes und das daraus abgeleitete Prestige dieser Zeitschrift darstellen. Wissenschaftler*innen sind daher größtenteils dazu angehalten, nach Möglichkeit in solchen Publikationskanälen zu veröffentlichen, die in den oberen Quartilen gerankt sind (Q1- und Q2-Zeitschriften).

Solche Rankings können sowohl institutionelle Listen von akademischen Einrichtungen als auch durch Mitgliederabstimmung erstellte Auflistungen sein. Aufgrund möglicher Verzerrungen dieser Formen der Ermittlung sind allerdings Rankings zu bevorzugen, die auf Zitationsanalysen beruhen.

Die bekanntesten dieser Zeitschriften-Rankings, die einmal pro Jahr erscheinen, sind der frei zugängliche [Scimago Journal & Country Rank](#), der die Zeitschriften der Datenbank Scopus bewertet und die lizenzpflichtigen [Journal Citation Reports](#), die die Zeitschriften der Core Collection der Datenbank Web of Science beurteilen.

Journal-Metriken

Journal-Metriken sind einfache und schnell verfügbare Indikatoren, um Zeitschriften innerhalb einer Fachdisziplin zu bewerten. Bei der Berechnung werden die Zitate eines Journals den Publikationen dieses Journals gegenübergestellt.

Die bekannteste Metrik ist der Journal Impact Factor von Clarivate, damit vergleichbar ist der Cite Score von Elsevier. Darüber hinaus gibt es Journal-Metriken, die das Publikations- und Zitationsverhalten der einzelnen Fachgebiete oder bestimmte Aspekte wie z. B. das Prestige einer Zeitschrift berücksichtigen.

Open Access

Open Access ermöglicht Forschenden und einer breiteren interessierten Öffentlichkeit weltweit den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Dies fördert den weltweiten Wissensaustausch und die Zusammenarbeit über geografische, institutionelle und disziplinäre Grenzen hinweg. Die Sichtbarkeit von Forschungsleistungen wird durch das Open Access-Publizieren maßgeblich erhöht – und dies sowohl durch eine sofortige Gold Open Access- als auch durch eine nachträgliche Green Open Access-Veröffentlichung.

Um Wissenschaftler*innen dabei zu unterstützen, Gold Open Access zu veröffentlichen,

existieren an vielen Forschungseinrichtungen unterschiedlichste Open Access-Abkommen mit Verlagen und Open Access-Publikationsfonds. Für die Green Open Access-Variante wurden mittlerweile von den meisten Verlagen einschlägige Policies zur Selbstarchivierung bzw. Bereitstellung sog. Zweitveröffentlichungen (z. B. auf Repositorien) verabschiedet, die auch mit Hilfe von Tools wie Sherpa/RoMEO schnell nachzuvollziehen sind. Insbesondere für Publikationen, die unter Umständen eigentlich nur in gedruckter Form erscheinen, z. B. Beiträge in Sammelbänden, ist dies eine wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Sichtbarkeit.

Auffindbarkeit

Da Suchmaschinen und andere Text- und Datamining-Tools bestenfalls den gesamten Volltext einer Publikation indexieren und für die Suche zur Verfügung stellen, können Open Access-Publikationen im Regelfall deutlich besser aufgefunden werden.

Repositorien

Repositorien sind zumeist an Universitäten oder Forschungseinrichtungen betriebene Server, auf denen wissenschaftliche Materialien (Publikationen, digitalisierte Objekte/Ressourcen, Forschungsdaten, Software, Metadaten etc.) archiviert und mitunter weltweit, ohne Login-Schranke, frei online zugänglich gemacht werden.

Standards wie eindeutige Identifikatoren, permanente Links und bestimmte Langzeitarchivierungsformate gewährleisten Interoperabilität, Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit.

Es gibt verschiedene Arten von Repositorien:

- **institutionelle Repositorien**
beinhalten den Output einer Institution (z.B. Universität) und können mitunter aktiv von allen Angehörigen der Einrichtung genutzt werden.
- **fachspezifische Repositorien**
bieten Inhalte (Publikationen, Forschungsdaten) zu einem bestimmten Fachgebiet/einer Disziplin.
- **Open Access-Repositorien**
bieten Inhalte, die ohne Login frei verfügbar und mit einer entsprechenden offenen Lizenz (z.B. Creative Commons) ausgestattet sind.
- **Publikations-Repositorien**
beinhalten Volltexte von Publikationen und die dazugehörigen Metadaten.
- **Software-Repositorien**
beinhalten Software, die vielfach mit einer offenen Lizenz versehen wurde (Open Source).

Hinweis

Spezielle Suchmaschinen ermöglichen die übergreifende Suchbarkeit nach Repositorien. Als Beispiele seien hier OpenDOAR (für Open Access-Repositorien) und re3data (für Forschungsdaten-Repositorien) genannt. Die dahinterstehenden Initiativen wollen damit – über Institutionen und Länder hinweg – den freien Austausch von Informationen zu und in Repositorien fördern sowie die Sichtbarkeit derselben erhöhen.

Forschungsinformationssysteme (FIS) / Current Research Information Systems (CRIS)

Ein FIS (im Englischen CRIS) ist eine Datenbank, mit Hilfe derer laufend die Forschungstätigkeiten von Mitarbeiter*innen einer Institution wie Publikationen, (Drittmittel-)Projekte und andere Aktivitäten dokumentiert werden.

Die zugrundeliegende Software ist entweder ein Open Source-Produkt, eine institutionseigene Entwicklung oder ein Produkt eines kommerziellen Anbieters.

Als eine Art erweiterte Hochschulbibliographie bietet ein FIS somit einen Überblick über die wissenschaftlichen Leistungen einer Einrichtung

und liefert Daten für Berichterstattungs- und Analysezwecke (Wissensbilanz, Evaluierungen etc.).

Ein auf dieser Datenbank basierendes institutionseigenes Portal unterstützt durch entsprechende Indexierung in relevanten Suchmaschinen sowohl die Sichtbarkeit der einzelnen Wissenschaftler*innen als auch der gesamten Institution für eine breite Öffentlichkeit. Ebenso kann ein FIS als Datenquelle für nachgeschaltete Webseiten (z.B. Institutswebseiten) sowie andere Systeme und Plattformen (z.B. ORCID) dienen.

Hinweis

In einem FIS befinden sich üblicherweise Metadaten, die die vorhandenen Inhalte strukturiert beschreiben. Es kann darüber hinaus unter Umständen auch für die Ablage von Volltexten und Forschungsdaten genutzt werden und somit eine Art Repositorium sein. Allerdings ist ein FIS nicht auf die Langzeitarchivierung hin ausgerichtet.

Eindeutige Affiliationen

Der Begriff „Affiliation“ meint im Kontext der Forschung die Zugehörigkeit von Wissenschaftler*innen zu einer oder mehreren Forschungsorganisationen.

Eine korrekte Angabe der Affiliation gewährleistet die Verknüpfung von wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsleistungen mit den jeweiligen Wissenschaftler*innen und ihren Institutionen und erhöht deren Sichtbarkeit.

Wissenschaftliche Einrichtungen legen mitunter in sog. „Affiliation Policies“ Richtlinien zur standardisierten Angabe von Affiliations fest. Diese enthalten aber unter Umständen auch weitere Empfehlungen für Autor*innen, wie etwa auf eine einheitliche Schreibweise des eigenen Namens zu achten und persistente Identifikatoren (PIDs) zu verwenden.

PIDs wie zum Beispiel die ROR iD (Research Organization Registry iD) oder die ORCID iD (Open

Researcher and Contributor ID) ermöglichen eine eindeutige Zuordnung von Autor*innen zu deren Institutionen sowie Forschungsergebnissen und sollten im Zuge des Publikationsprozesses zusätzlich zum Namen und der Affiliation angegeben werden.

Affiliationsrichtlinien beschreiben – meist in deutsch- und englischsprachiger Variante – die Schemata zur korrekten Angabe der Affiliation und sind im Regelfall auf den Websites der Forschungsinstitutionen zugänglich.

An wissenschaftlichen Einrichtungen ist die Ermittlung von Forschungsoutput der eigenen Institution sowohl für die interne Forschungsdocumentation als auch für internationale Rankings von großer Bedeutung und kann durch die korrekte, normierte Schreibweise der Affiliation garantiert werden.

Hinweis

Um vollständige Zitierungsanalysen und Evaluierungen für die Erhebung von Forschungsleistungen von Wissenschaftler*innen und ihren Institutionen in Datenbanken durchführen zu können, sind die einheitliche Nennung der Affiliation und eindeutige Identifizierung (siehe Persistent Identifiers) zur einfacheren Auffindbarkeit der Publikationen hilfreich.

Persistent Identifiers

Digital Object Identifier (DOI)

DOIs für digitale Objekte stellen sicher, dass diese auch bei einer Änderung des Speicherortes langfristig auffindbar bleiben.

Im Bereich wissenschaftlicher Publikationen und Forschungsdaten hat sich der Digital Object Identifier (DOI) als Standard etabliert. Handle und Uniform Resource Names (URN) bieten technisch gleichwertige Lösungen. Der DOI stellt sicher, dass eine Veröffentlichung über einen stabilen Link dauerhaft zugänglich und damit auffindbar ist, auch wenn sich der Standort (Uniform Resource Locator [URL]) geändert hat. Zahlreiche Plattformen und Verlage vergeben standardmäßig DOIs für Publikationen und Datensätze,

diese werden auch von Fördergebern für Publikationen von Projektergebnissen verlangt. DOIs werden außerdem vielfach für bibliometrische Auswertungen verwendet (Publikationsanalysen, Altmetrics, etc.).

Der DOI einer Publikation sollte in jeder Form der Dissemination enthalten sein. Insbesondere bei der Verbreitung einer Veröffentlichung über soziale Medien ist die Angabe des DOI unerlässlich, um die Sichtbarkeit der Publikation zu maximieren.

ORCID iD

Als persistenter Identifikator für Forschende hat sich die ORCID iD zu einem internationalen Standard entwickelt.

Die eindeutige Identifizierung von Forschenden ist von entscheidender Bedeutung, da die korrekte Zuordnung wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu ihren Autor*innen für die akademische Laufbahn einzelner Forschender, aber auch für die Identifizierung des Forschungsoutputs von Einrichtungen von zentraler Bedeutung ist. Die Zuordnung von Veröffentlichungen zu ihren Autor*innen ist jedoch aus verschiedenen Gründen fehleranfällig, z. B. aufgrund von Namensähnlichkeiten und Mehrdeutigkeit (insbesondere bei häufig vorkommenden Namen), -änderungen (beispielsweise durch Heirat) und -variatio-

nen, sowie unterschiedliche Schreibweisen (wie Meyer, Myer, Meyr, Meier, Meijer, Mayer, Maier, Mayr, Mair) oder Sonderzeichen (wie å, ã, ç, ë, ł, ø, ô, š).

Das Anlegen und Pflegen eines ORCID Records, die Angabe der eigenen ORCID iD in jeder Publikation sowie das Hinzufügen beim Hochladen von Publikationen in Akademische Soziale Netzwerke oder Open Access-Repositoryen trägt wesentlich zur korrekten Zuordnung von Veröffentlichungen zu ihren Autor*innen und deren Sichtbarkeit bei.

Research Organization Registry ID (ROR ID)

Für die eindeutige Identifikation von Institutionen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen hat sich die ROR ID etabliert.

Die Verwendung der ROR ID erleichtert die korrekte Zuordnung der Affiliation, auch wenn Organisationen ihren Namen geändert haben, Stifter-Namen im Titel haben oder in anderen Organisationseinheiten aufgegangen oder zusammengelegt wurden. ROR ist unter CC0 lizenziert und die ROR ID kann unter anderem auch im Zuge einer DOI-Registrierung bei DataCite und Crossref eingetragen werden.

Wenn Sie als Autor*innen Ihre Affiliation angeben müssen, können Sie dazu die ROR ID verwenden. Auch Förderorganisationen wie der FWF können durch eine ROR ID eindeutig identifizierbar werden. Diese Nummer kann im Acknowledgement von Drittmittelpublikationen angeführt werden. Für Förderorganisationen existieren darüber hinaus auch die Crossref Funder ID sowie die Crossref Grant ID.

RIS SYNERGY

Persistent Identifiers

RIS Synergy establishes data exchange between IT systems of funding organisations and research institutions. The key to this is process optimisation via technical interfaces and well-defined data flows. Aiming to improve data quality and freeing up resources on all sides, RIS Synergy contributes to the sustainable digitalisation of the Austrian higher education sector. This poster explains the significant value of persistent identifiers for the RIS Synergy project and the scientific community, and how PIDs work in general.

Vanessa Erat, Universität Klagenfurt | Elena Fürst, Universität Wien | Jakob Puttinger, Universität Wien | Contact: ris-synergy@rowien.ac.at
 @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy @ris_synergy

PIDs in a Nutshell

What? PIDs are a persistent and unique reference to a digital, physical, or abstract resource.
Why? PIDs help to identify, verify and locate resources.
How? PIDs can be registered for people, organisations, research activities and publications, and are connected to a set of metadata describing the resources.

PIDs in RIS Synergy

Funding organisations and research institutions collect information on research, such as funding calls, projects, research funding, publications, researchers, or organisations. In order to aggregate, enrich and exchange this information across data interfaces, and to ensure high data quality, it is crucial to be able to uniquely identify these entities. Persistent identifiers (PIDs) are key to this.

The RIS Synergy consortium conducted a survey about the use of PIDs by the project partners, and researched the sustainability, connectivity and international coverage of PIDs. The results of the survey show that not all partners use all PIDs, and that there is no broad coverage even for well-established PIDs. RIS Synergy implements a range of PIDs for research information, and is committed to promoting PIDs in Austria and being a proactive player in future PID developments.

RIS Synergy focusses on PIDs for persons, organisations, grants and publications:

PID for persons: ORCID ID
 The ORCID ID is a persistent identifier for persons. It is commonly used by researchers and issued by the non-profit, community-driven organisation ORCID. The ORCID ID is provided for free under the premise that it is owned and controlled by the researcher. Austrian funding organisations strongly promote the use of ORCID, as the ID is in many cases mandatory for funding applications. Universities are partly members in the ORCID Austria Consortium. They also include ORCID in research information systems and use ORCID to improve data quality. Registering an ORCID ID and maintaining an ORCID profile is on a voluntary basis for researchers. The RIS Synergy metadata standard for projects includes an ORCID ID to uniquely identify principal investigators.

PID for grants: Crossref Grant ID
 The Grant ID is a persistent identifier for research grants. It is issued by the non-profit, community-driven organisation Crossref. Funding organisations can register Grant IDs with Crossref. Funding organisations in RIS Synergy are currently implementing a registration of Crossref Grant IDs in 2022. The RIS Synergy metadata standard for projects includes the Crossref grant ID.

PID for organisations: ROR
 ROR stands for Research Organization Registry. It is a persistent identifier for organisations that is open-source and non-profit, and was launched in 2019. Although ROR is a relatively new PID in comparison to others, it is a future-oriented PID that has been taken up by a large number of organisations already. A large part of the RIS consortium partners already use ROR. Currently, the metadata model of ROR is capable to capture organisations but not their sub-units. RIS Synergy aims to proactively engage with the community and work with other stakeholders to improve the data model and include sub-facilities in ROR.

PID for publications: DOI
 The DOI - Digital Object Identifier - is a PID that is provided by the International DOI Foundation, a community-driven non-profit organisation. The DOI system was already introduced in 2000 and is well established. Not only are DOIs widely used by the RIS Synergy partner institutions, but the majority of universities are actively using the DOI Service Austria and other services to obtain DOIs for publications.

The PID Ecosystem

The PID ecosystem shows the relationship between various essential components of the research landscape. PIDs enable the linking of these components and therefore allow for an accurate depiction of research processes, including the projects, publications and affiliations of researchers.

Researchers
 ORCID

Organisations
 RINGGOLD, ROR, ISNI, Crossref

Projects & Funding
 RAID, Crossref

Publications
 DOI, ISNI

FAIR Data Management

The FAIR Data Principles are a set of guidelines for handling (research) data. They state that data should be **Findable, Accessible, Interoperable and Reusable**. Persistent identifiers play a key role in FAIR data management and are therefore explicitly mentioned in the FAIR principles:

F1: (Meta) data are assigned globally unique, persistent identifiers.

PIDs are essential to remove ambiguity in the meaning of every entity in the research life cycle, and allow data to be findable as well as interoperable across different systems.

Find more information on the FAIR principles here:

CLUSTER FORSCHUNGSDATEN www.forschungsdaten.at

Abbildung 1: Erat, V., Fürst, E., & Puttinger, J. (2022). *RIS Synergy: Persistent Identifiers*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7023003> (CC BY 4.0)

Academic Search Engine Optimization (ASEO)

Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist eine Strategie, die im Online-Marketing eingesetzt wird, um die Auffindbarkeit von Websites und Dokumenten in Suchmaschinen zu verbessern. Kommerzielle Websites wenden SEO bereits seit Jahren in großem Umfang an. Die akademische Suchmaschinenoptimierung (ASEO) bezieht sich speziell auf akademische Texte und zielt sowohl darauf ab, Forscher*innen die bestmögliche Unterstützung

beim Auffinden relevanter Ergebnisse für ihre Suchanfragen zu bieten als auch Autor*innen dabei zu helfen, eine bessere Platzierung ihrer eigenen Publikationen in Suchmaschinen und Datenbanken zu erreichen. Zu den „optimierenden“ Elementen zählen die Formulierungen von Titel und Abstract sowie die Wahl der Schlüsselwörter sowie die Bereitstellung umfangreicher Metadaten.

Titeloptimierung

DOs	DON'Ts
<ol style="list-style-type: none">Aussagekräftige Titel verwenden Achten Sie darauf, dass Sie die wichtigsten Begriffe und Schlussfolgerungen im Titel angeben.Das Wichtigste zuerst Stellen Sie die wichtigsten Begriffe an den Anfang des Titels.Suchbegriffe verwenden Würden Sie nach den Begriffen suchen, die Sie im Titel verwenden, um Ihren Artikel zu finden?Fassen Sie sich kurz Kurze Titel sind leichter zu erkennen und werden eher zitiert. Denken Sie über die Anzeige auf mobilen Geräten nach.	<ol style="list-style-type: none">Kreative Titel vermeiden Verwenden Sie den Untertitel für Schlagworte, lustige Bemerkungen oder Zitate.Sonderzeichen vermeiden Bindestriche, unterbrochene Bindestriche, Sternchen und Schrägstriche behindern die Suchfunktionalität.Verwenden Sie keine Abkürzungen Falls Sie Abkürzungen verwenden, erklären Sie diese im Untertitel oder dem Abstract.Übertreiben Sie nicht Folgen Sie den Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis und übertreiben Sie die Relevanz Ihrer Ergebnisse nicht.

Schlagwort- und Abstract-Optimierung

Schlagwörter	Abstracts
<ol style="list-style-type: none">1. Verwenden Sie Thesauri MeSH, Emtree oder andere fachspezifische Thesauri können Ihnen bei der Auswahl eines Schlagworts helfen.2. Enge vs. breite Begriffe Wechseln Sie zwischen spezifischen Begriffen und allgemeineren Begriffen, die die Identifizierung des Themas erleichtern.3. Einzahl verwenden Verwenden Sie bei der Auswahl eines Schlüsselworts die Einzahl und nicht die deklinierte Form.4. Perspektive der Suchenden Würden Sie selbst mit diesem Stichwort oder Schlagwort suchen?5. Indikative Begriffe Informieren Sie über den Inhalt, nicht über das Ergebnis.	<ol style="list-style-type: none">1. Kurze Sätze Schreiben Sie klar, präzise und prägnant. Verwenden Sie keine übermäßig extravagante Sprache.2. Wichtige Begriffe an den Anfang Stellen Sie die wichtigsten Wörter an den Anfang Ihres Abstracts.3. Verwenden Sie Synonyme Verbessern Sie Ihre Chancen, mit verschiedenen Begriffen gefunden zu werden.4. Schreiben Sie informativ Erwähnen Sie Ihre Thesen, Methoden und Ergebnisse.5. Begriffe wiederholen Wiederholungen sind ein Mittel, um das Ranking zu verbessern und den Schwerpunkt der Publikation zu verdeutlichen.

Verbreitung von EU-Projektergebnissen

Die Europäische Kommission bietet verschiedene kostenlose Dienste zur Unterstützung Ihrer Verbreitungs- und Verwertungsaktivitäten an:

Open Research Europe-Plattform

Eine Open Access-Publikationsplattform für wissenschaftliche Arbeiten für Begünstigte von Horizon 2020 und Horizon Europe, einschließlich eines offenen Peer Reviews und der Überarbeitung von Beiträgen.

Horizon Results-Plattform

Eine Plattform, auf der Sie Ihre Forschungsergebnisse präsentieren, Kooperationsmöglichkeiten finden und sich von den Ergebnissen anderer inspirieren lassen können.

Horizon Results Booster

Bietet kostenlose Beratungsdienste, einschließlich einer Strategie zur Verbreitung und Nutzung des Portfolios, Entwicklung eines Geschäftsplans und Unterstützung bei der Markteinführung.

European Standardisation Booster Service for EU Projects

Eine Aktion, die durch die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für den Europäischen Forschungsraum HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01 unterstützt und von der European Research Executive Agency (REA) verwaltet wird.

Unterstützt werden Horizon Europe- und H2020-Projekte, die zur Normung in Europa und darüber hinaus beitragen.

Innovation Radar

Eine Initiative, die auf der Grundlage einer datengestützten Methodik Innovationen mit hohem Potenzial identifiziert und EU-finanzierte Forschende und Innovator*innen dabei unterstützt, mit ihren Innovationen den Markt zu erreichen.

Akademische Soziale Netzwerke

In den letzten Jahren haben sich ähnlich den sozialen Netzwerken (wie z.B. Facebook, LinkedIn, Xing etc.) Netzwerke für Wissenschaftler*innen etabliert, darunter Academia.edu und ResearchGate. Diese Netzwerke bieten die Möglichkeit zum fachlichen Austausch, der Netzwerkbildung sowie dem Teilen von Publikationen, falls dies rechtlich möglich ist. Sie sind in der Regel kommerziell ausgerichtet, erfordern eine Registrierung sowie die Bekanntgabe persönlicher Daten und gelten daher nicht als Open Access-Plattformen bzw. -Repositorien.

Durch das automatische Durchsuchen und Aggregieren wissenschaftlicher Literatur bzw. deren Metadaten, aber auch durch Ko-Autorschaft gelangen Publikationen in ASN. So werden automatisch Online-Profile von Forschenden erstellt, die häufig unvollständig, teilweise aber auch redundant und nicht kuratiert sind. Es wird empfohlen, das eigene Profil in diesen Netzwerken zu suchen, sowie gegebenenfalls zu „claimen“ und in weiterer Folge selbst zu kuratieren.

Hinweis

Wir empfehlen, Akademische Soziale Netzwerke in Kombination mit Repositorien und Forschungsinformationssystemen als „Landing Pages“ zu verwenden, um von dort beispielsweise auf ein CRIS-Profil oder einen ORCID Record zu verweisen.

Ein Kritikpunkt hinsichtlich der Nutzung kommerzieller Akademischer Sozialer Netzwerke ist, dass man die Betreiber*innen durch deren Verwendung mit persönlichen Daten speist, die wiederum für Werbezwecke ausgewertet oder gar an Dritte weitergegeben werden. Viele dieser Netzwerke finanzieren sich unter anderem durch personalisierte Werbung, durch die Bewerbung von Jobangeboten und durch gesponserte Posts.